

Implementasi Platform Digital Berbasis Web Untuk Manajemen Aset dan Inventarisasi BPBD Lampung

Yulia Astuti*¹, Halimah², Nursiyanto³, Ochi Marshella Febriani⁴

*^{1,2,3,4}Jurusan Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: yuliaastutiii157@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Proses inventarisasi secara manual yang selama ini digunakan terbukti kurang efektif, rawan kesalahan, dan menyulitkan dalam pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan platform digital berbasis web yang mampu mendukung manajemen aset dan inventarisasi secara terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan waterfall, yang meliputi tahap analisis, desain, pengkodean, dan pengujian sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu admin dan pimpinan, dengan pembagian hak akses yang jelas. Fitur-fitur utama meliputi pengelolaan data aset, inventaris masuk dan keluar, kategori, lokasi, serta dashboard yang menampilkan informasi secara visual dan real-time. Pengujian sistem menggunakan metode black-box testing menunjukkan seluruh fitur berjalan sesuai fungsi yang diharapkan tanpa ditemukan kesalahan, sehingga sistem ini dinyatakan layak digunakan.

Kata kunci—Manajemen Aset, Inventarisasi, Waterfall, Platform Digital, BPBD Lampung

Abstract

The increasing need for transparency and efficiency in asset management at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Lampung Province is the background for this research. The manual inventory process that has been used has proven to be less effective, error-prone, and difficult to report. This research aims to implement a web-based digital platform capable of supporting asset management and inventory in an integrated manner. The method used in this research is a software development method with a waterfall approach, which includes the stages of analysis, design, coding, and system testing. The results showed that the system built can be used by two types of users, namely admins and leaders, with a clear division of access rights. The main features include managing asset data, incoming and outgoing inventory, categories, locations, and dashboards that display information visually and in real-time. System testing using the black-box testing method shows that all features run according to the expected functions without errors, so this system is declared feasible to use.

Keywords—*Asset Management, Inventory, Waterfall, Digital Platform, BPBD Lampung*

1. PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan yang dibuat oleh Badan Koordinasi Nasional mengarahkan operasi BPBD [1]. Operasional BPBD mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya, aset, dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Dalam proses manajemen aset dan inventaris di BPBD Provinsi Lampung masih dilakukan secara konvensional, sehingga menimbulkan masalah seperti sulitnya pelacakan barang, duplikasi data, dan ketidaktepatan informasi. Hal ini menghambat efektivitas penanganan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat yang memerlukan data cepat dan akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses pencatatan, pengeluaran, dan pemantauan aset secara efisien dan sistematis. Sistem dirancang menggunakan metode *waterfall* yang sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan terstruktur. Diharapkan, implementasi sistem ini dapat meningkatkan kinerja manajemen aset BPBD dan mendukung penanggulangan bencana secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencatatan inventaris secara manual sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan, dan duplikasi data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem informasi inventaris berbasis web dikembangkan guna mempercepat dan menyederhanakan proses pengelolaan aset atau stok barang [2] [3] [4]. Metode yang umum digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode *waterfall*, dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan menggunakan UML dan ERD, implementasi menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, *CodeIgniter*, atau Java, serta pengujian dengan metode *black-box* [6] [7].

Studi-studi tersebut diterapkan dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan stok barang pada toko ritel, pemantauan inventaris pada perusahaan swasta, hingga pengelolaan aset IT di lingkungan perusahaan teknologi [3][5]. Hasil dari implementasi sistem menunjukkan peningkatan efisiensi, akurasi data, serta kemudahan pelaporan dan pencarian data secara *real-time* [2] [5] [8].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, juga disebut sebagai metode survei, untuk menyelidiki status sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini [9].

2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian mereka. Metode ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan sebelum digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian [10].

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung pada sesuatu yang diamati dengan teliti. Meskipun demikian, penulis melakukan pengamatan langsung di kantor BPBD Provinsi Lampung.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi dua arah yang digunakan untuk mendapatkan data dari responden yang dapat diandalkan untuk melengkapi penelitian. Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak administrasi dan pimpinan BPBD Provinsi Lampung.

3. Studi Pustaka

Penulis mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas untuk mendapatkan data dan informasi tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Model *waterfall* adalah metode pengembangan perangkat lunak berurutan yang menekankan dokumentasi dan kualitas, serta umum digunakan dalam proyek besar dan pemerintahan [11] [12]. Metode *waterfall* tetap relevan karena terstruktur dengan jelas, meski kurang fleksibel untuk perubahan, cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil sejak awal [13].

Gambar 1 Ilustrasi Model *Waterfall*

Tahapan-tahapan metode *waterfall* dalam pengembangan sistem yang akan diterapkan di BPBD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi di BPBD Provinsi Lampung terkait pengelolaan aset dan inventaris yang masih dilakukan secara manual. Proses analisis dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas manajemen aset, wawancara dengan pihak administrasi dan pimpinan BPBD Provinsi Lampung, serta studi pustaka untuk memperkuat landasan teori. Hasil dari tahap analisis ini adalah daftar kebutuhan fungsional dan yang bukan fungsional sistem yang akan dikembangkan.

2. Desain Sistem

Pada tahap ini, rancangan sistem berbasis web disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Desain sistem mencakup pembuatan *class diagram*, *use case diagram*, serta desain antarmuka pengguna (*user interface*) menggunakan pendekatan berorientasi objek. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran logis tentang struktur data, alur proses, dan antarmuka pengguna sebelum proses implementasi dilakukan.

3. Pembuatan Program

Tahap berikutnya adalah pengodean, yaitu implementasi sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Pada tahap ini, sistem dikembangkan untuk membangun fungsi utama seperti pengelolaan data aset dan inventaris, proses input data, serta pembuatan laporan aset. Implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap komponen sistem berfungsi sesuai dengan rancangan awal. Hasil dari tahap pengodean ini adalah sistem *prototipe* yang siap untuk diuji.

4. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan fungsi. Metode pengujian yang digunakan adalah *black-box testing*, yang difokuskan pada pengujian modul sistem berdasarkan fungsi yang telah ditentukan. Hasil pengujian ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sebelum sistem diterapkan secara penuh.

2.3 Analisa Sistem yang Berjalan

Analisis sistem dilakukan untuk memahami kebutuhan BPBD Provinsi Lampung terkait sistem yang akan dikembangkan, agar hasilnya sesuai dengan harapan. Berikut ini adalah tampilan *use case diagram* dari analisis sistem yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Use Case Diagram yang Sedang Berjalan

2.4 Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan

Sistem inventory ini dirancang yang bertujuan membantu admin dan pimpinan BPBD Provinsi Lampung dalam mengelola data aset dan inventaris barang, seperti barang masuk, keluar, agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan barang. Proses perancangan sistem digambarkan dengan diagram UML (*Unified Modelling Language*) yaitu metode untuk mengembangkan sistem berbasis objek dan alat bantu dalam proses pengembangannya [13]. Berikut ini adalah tampilan *use case diagram* dari analisis sistem yang diusulkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Use Case Diagram Sistem yang Diusulkan

2.5 Gambaran Activity Diagram sistem yang di usulkan

Activity Diagram adalah alur kerja atau proses dalam sistem, bisnis, atau menu perangkat lunak [14]. *Activity Diagram* berfungsi untuk mengurutkan kegiatan dalam sistem dan bagaimana fungsinya berakhir [15].

2.5.1 Activity Diagram Login

Menggambarkan proses *login* pengguna ke sistem dengan memasukkan *username* dan *password*. Jika valid, pengguna diarahkan ke *dashboard* sesuai peran. Berikut ini adalah tampilan *activity diagram* untuk proses *login* yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Activity Diagram Login

2.5.2 Activity Diagram Data Aset Masuk

Menunjukkan alur admin saat menambahkan data aset baru, mulai dari mengisi informasi aset hingga menyimpan data ke sistem. Berikut ini adalah tampilan *activity diagram* untuk proses data aset masuk yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Activity Diagram Data Aset Masuk

2.5.3 Activity Diagram Data Inventaris Masuk

Menjelaskan proses pencatatan barang inventaris masuk oleh admin, termasuk input data barang, penyimpanan ke sistem, serta pembaruan stok secara otomatis. Berikut ini adalah tampilan *activity diagram* untuk proses data inventaris masuk yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Activity Diagram Data Inventaris Masuk

Gambar 7 Class Diagram

2.6 Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem secara rinci, membantu pengembang memahami hubungan antar komponen dan interaksi antar entitas dalam sistem [16]. *Class diagram* sistem manajemen aset dan inventarisasi BPBD Lampung yang menggambarkan relasi antar entitas utama seperti *User*, *Aset*, *Inventaris*, *Inventaris Masuk/Keluar*, *Lokasi*, dan *Kategori*. Diagram ini menunjukkan struktur data yang terintegrasi untuk mendukung proses pencatatan, pengelolaan, serta pelacakan aset dan inventaris secara efisien dalam sistem berbasis web. Berikut ini adalah tampilan *class diagram* yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung, yang dapat dilihat pada Gambar 7.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi platform digital berbasis web untuk manajemen aset dan inventarisasi di BPBD Provinsi Lampung berhasil mengatasi permasalahan pencatatan manual yang sebelumnya kurang efisien dan rawan kesalahan. Sistem ini mendukung dua tingkat pengguna, yaitu admin untuk pengelolaan data dan pimpinan untuk pemantauan laporan. Fitur utama mencakup manajemen aset, pencatatan inventaris masuk dan keluar secara *real-time*, serta *dashboard* interaktif yang menyajikan ringkasan data secara visual. Dengan sistem ini, proses pengelolaan aset menjadi lebih terstruktur, akurat, dan transparan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan BPBD.

3.2 Implementasi Program

a. Implementasi Halaman *Login*

Pada Gambar 8 merupakan implementasi halaman *login* yang digunakan sebagai pintu masuk sistem bagi pengguna dengan autentikasi berdasarkan peran (admin dan pimpinan) untuk menjaga keamanan data dan akses informasi.

Gambar 8 Implementasi Halaman *Login*

b. Implementasi Halaman Data Inventaris Masuk

Pada Gambar 9 merupakan implementasi halaman data inventaris masuk yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data inventaris masuk yang terintegrasi dengan data aset, mencakup informasi seperti tanggal masuk, jumlah barang, dan sumber barang secara *real-time*.

No. Inventaris	Tgl Masuk	Nama Barang	Kategori	Lokasi	Jumlah	Satuan	Aksi
1000	2023-01-11	Kasus 001	Kasus 001	Tempat Kerja	100	kg	[Edit] [Hapus]
1001	2023-01-12	Tas 001	Kategori 001	Tempat Kerja	10	kg	[Edit] [Hapus]
1002	2023-01-13	Sepatu 001	Kategori 001	Tempat Kerja	10	kg	[Edit] [Hapus]
1003	2023-01-14	Ases 001	Kategori 001	Tempat Kerja	10	kg	[Edit] [Hapus]

Gambar 9 Implementasi Halaman Data Inventaris Masuk

c. Implementasi Halaman Kelola Data Aset

Pada Gambar 10 merupakan implementasi halaman kelola data aset yang digunakan untuk mengelola data aset secara menyeluruh, termasuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan aset yang dilengkapi dengan informasi lokasi, kategori, dan kondisi barang.

Kode Aset	Nama Aset	Kategori	Lokasi	Total	Kondisi	Aksi
0001	Barang Pribadi	Peralatan Kerja	Gedung 1000	20	Baik	[Edit] [Hapus]
0002	Arsip 4-4	Kategori 001	Kantor 001	20	Baik	[Edit] [Hapus]
0003	Barang Pribadi	Peralatan Kerja	Gedung 1000	20	Baik	[Edit] [Hapus]
0004	Barang Pribadi	Peralatan Kerja	Tempat Kerja	20	Baik	[Edit] [Hapus]
0005	Barang Pribadi	Peralatan Kerja	Gedung 1000	20	Baik	[Edit] [Hapus]

Gambar 10 Implementasi Halaman Kelola Data Aset

d. Implementasi Halaman Kategori

Pada Gambar 11 merupakan implementasi halaman data kategori yang digunakan untuk mengelola data kategori inventaris, yang berfungsi sebagai klasifikasi barang agar memudahkan pencarian, pengelompokan, dan pelaporan aset secara terstruktur.

No.	ID Kategori	Nama Kategori	Aksi
1	001	Peralatan Kerja	[Edit] [Hapus]
2	002	Peralatan Kerja	[Edit] [Hapus]
3	003	Peralatan Kerja	[Edit] [Hapus]
4	004	Peralatan Kerja	[Edit] [Hapus]
5	005	Peralatan Kerja	[Edit] [Hapus]

Gambar 11 Implementasi Halaman Data Kategori

e. Implementasi Halaman Lokasi

Pada Gambar 12 merupakan implementasi halaman lokasi yang digunakan untuk mengelola data lokasi penyimpanan aset, memungkinkan admin mencatat dan memperbarui lokasi secara akurat guna mendukung pelacakan dan distribusi inventaris yang efisien.

No	Kode Lokasi	Nama Lokasi	Aksi
1	001	Gedung Jember BPD	[Edit] [Hapus]
2	002	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	[Edit] [Hapus]
3	003	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	[Edit] [Hapus]
4	004	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	[Edit] [Hapus]
5	005	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	[Edit] [Hapus]

Gambar 12 Implementasi Halaman Lokasi

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis web dilakukan menggunakan metode *Black-box Testing*. Pengujian dibagi berdasarkan dua hak akses pengguna yaitu admin dan pimpinan. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan:

1. Pengujian Hak Akses Admin

- **Login dengan Hak Akses:** Fitur *login* berhasil digunakan dan admin berhasil diarahkan ke halaman admin.
- **Pengelolaan Data Aset:** Fitur tambah, edit, dan hapus data aset berhasil dijalankan. Perubahan langsung tercermin di tampilan sistem.
- **Inventaris Masuk dan Keluar:** Fitur tambah, edit, dan hapus pada inventaris masuk dan keluar berhasil digunakan. Data inventaris disimpan dan diperbarui dengan akurat.
- **Dashboard:** Fitur *dashboard* berhasil digunakan, dan admin dapat melihat informasi mengenai jumlah aset serta visualisasi data yang sesuai dengan *database*.

2. Pengujian Hak Akses Pimpinan

- **Login dengan Hak Akses:** Fitur *login* berhasil digunakan, dan pimpinan berhasil diarahkan ke halaman dashboard pimpinan.
- **Laporan Inventaris:** Fitur laporan berhasil digunakan, dan pimpinan dapat mengakses halaman laporan yang menampilkan rekapitulasi data inventaris secara visual dan *real-time*.
- **Laporan Data Aset:** Fitur laporan data aset berhasil diuji. Pimpinan dapat mengakses halaman laporan yang menampilkan rekapitulasi data aset secara visual dan *real-time*.
- **Dashboard:** Fitur *dashboard* berhasil digunakan, dan pimpinan dapat melihat grafik perkembangan aset dan jumlah inventaris yang keluar untuk pengambilan keputusan.

4. KESIMPULAN

Sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis web di BPBD Provinsi Lampung berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan metode *waterfall*, yang sesuai untuk pengembangan sistem dengan kebutuhan yang jelas dan terstruktur. Sistem ini mampu mengatasi permasalahan pengelolaan aset secara konvensional, seperti duplikasi data, kesulitan pelacakan, dan ketidaktepatan informasi. Hasilnya, proses pencatatan, pemantauan, serta pelaporan aset dan inventaris menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, terutama dalam mendukung respons saat keadaan darurat. Peran pengguna juga telah dibagi secara efektif antara admin dan pimpinan, sehingga sistem mendukung kinerja operasional dan pengambilan keputusan secara tepat.

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan meliputi fungsi *login*, pengelolaan aset, inventaris masuk dan keluar, hak akses pengguna, serta tampilan laporan dan dashboard. Dari seluruh fungsi fitur yang diuji, tidak ditemukan kesalahan fungsional, sehingga sistem dinyatakan berjalan sesuai kebutuhan. Nilai keberhasilan 100% diperoleh karena seluruh fitur menghasilkan keluaran yang tepat dan *responsif* sesuai dengan input dan alur proses yang diharapkan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk pengembangan sistem ke depan, sebagai berikut:

1. Disarankan penambahan notifikasi *real-time* untuk memberi informasi langsung guna mendukung *respons* cepat pada situasi darurat.
2. Untuk meningkatkan mobilitas, sistem sebaiknya dikembangkan agar mendukung perangkat mobile sehingga petugas dapat mengakses dan memantau data secara *real-time* di mana saja.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan tampilan, desain, dan konten website agar lebih menarik dan informatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh apresiasi, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya atas ruang dan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga tulisan ini dapat hadir sebagai bagian dari kontribusi ilmiah yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Bayu and A. Pamungkas, "Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi-2023 "Exploring the Intersection of Big Data, Cyber Security, Rancang Bangun Sistem Manajemen Bencana Alam Berbasis Webite Pada BPBD Kabupaten Madiun," pp. 213–222, 2023.
- [2] O. S. Rura and R. Ardiansyah, "Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web (Studi Kasus Toko Dina Beauty Care)," *Arcitech J. Comput. Sci. Artif. Intell.*, vol. 3, no. 2, p. 81, 2024, doi: 10.29240/arcitech.v3i2.8191.
- [3] A. S. Putra, O. M. Febriani, and T. M. Faawati, "SITEM INFORMASI PENGADAAN DAN MONITORING," vol. 5, no. 1, pp. 1–8, 2024.
- [4] O. Irnawati and I. Darwati, "Penerapan Model Waterfall Dalam Analisis Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Berbasis Web," *JURTEKSI (Jurnal Teknol. dan Sist. Informasi)*, vol. 6, no. 2, pp. 109–116, 2020, doi: 10.33330/jurteks.v6i2.406.
- [5] Samsudin and C. Bisri, "Design of Inventory Information Systems at CV Company. Web-Based Berjaya Jaya Abadi," *J. Multimed. dan Teknol. Inf.*, vol. 6, no. 01, pp. 46–56, 2024, doi: 10.54209/jatilima.v6i01.420.
- [6] M. Y. Effendy, E. Nurninawati, and A. A. Setiyawan, "Design And Build A Web-Based Asset Management Information System at Pt Thamrin Telekomunikasi Network," *APTISI Trans. Technopreneursh.*, vol. 4, no. 1, pp. 47–57, 2022, doi: 10.34306/att.v4i1.233.
- [7] S. Pinem and V. M. Pakpahan, "Aplikasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Dengan Metode Waterfall," *J. Inform. Univ. Pamulang*, vol. 5, no. 2, p. 208, 2020, doi: 10.32493/informatika.v5i2.5668.
- [8] . S., W. Hadikristanto, and N. T. Kurniadi, "Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT. Hutama Karya (Persero)," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 401–408, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.948.
- [9] A. S. Karim, Wasilah, and M. Agarina, "Sistem Informasi Inventory Gudang (SI-IGUN) Pada CV. Mega Kencana," *J. Tek.*, vol. 17, no. 2, pp. 333–345, 2023.
- [10] D. Caressa *et al.*, "Purwaningsih Berbasis Web di kota Palembang," vol. 19, no. x, pp. 385–394, 2025.
- [11] B. Hermanto, A. Ardiansyah, R. Prabowo, and A. Wijaya, "Pengembangan Sistem Manajemen Inventori Berbasis Web untuk PT Ling Komputer Indonesia," *J. Pepadun*, vol. 4, no. 1, pp. 40–46, 2023, doi: 10.23960/pepadun.v4i1.146.
- [12] M. Usnaini, V. Yasin, and A. Z. Sianipar, "Perancangan sistem informasi inventarisasi aset

-
- berbasis web menggunakan metode waterfall,” *J. Manajemen Inform. Jayakarta*, vol. 1, no. 1, p. 36, 2021, doi: 10.52362/jmijayakarta.v1i1.415.
- [13] Y. Arvita and D. Meisak, “Prototype Sistem Informasi Inventory Logistik BPBD Jambi,” *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 13, no. 2, pp. 127–136, 2019, doi: 10.33998/mediasisfo.2019.13.2.641.
- [14] M. Z. Musoffa, E. Sasmita Susanto, and Y. Mulyanto, “Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web Di Universitas Teknologi Sumbawa,” *J. Inform. Teknol. dan Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 42–51, 2022, doi: 10.51401/jinteks.v4i1.1530.
- [15] A. F. A. Aziz and M. Maryam, “Implementasi Metode Waterfall Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar,” *J. Ilm. SINUS*, vol. 22, no. 1, p. 71, 2024, doi: 10.30646/sinus.v22i1.793.
- [16] A. Di, P. T. Benteng, and A. P. I. Technic, “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DATA INVENTARIS BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKURASI PENGELOLAAN,” vol. 9, no. 1, pp. 338–344, 2025.